

УДК 627.8

DOI 10.5281/zenodo.15489537

Научная статья

**КОНТРОЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ГТС**

**CONTROL OF DIAGNOSTIC PARAMETERS IN AUTOMATED
INFORMATION AND DIAGNOSTIC SYSTEMS HYDRAULIC
STRUCTURES**

ЗАТЕЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,

доцент,

Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального университета.

ИВАНОВА ДАРЬЯ ИГОРЕВНА,

Саяно-Шушенский филиал Сибирского Федерального университета.

ZATEEVA ELENA YURIEVNA,

Associate Professor,

Sayano-Shushensky Branch of the Siberian Federal University.

IVANOVA DARYA IGOREVNA,

Sayano-Shushensky Branch of the Siberian Federal University.

В статье рассматриваются ключевые задачи контроля диагностических параметров в автоматизированных информационно-диагностических системах, применяемых для мониторинга состояния гидротехнических сооружений. Основное внимание уделено сбору, обработке и анализу данных, поступающих от контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), а также визуализации результатов в виде графиков, таблиц и трехмерных моделей. Приведен пример организации баз данных первого и второго уровней, обеспечивающих эффективную систематизацию и анализ информации. Рассмотрены методики диагностики состояния объектов и алгоритмы принятия решений при выявлении потенциальных угроз. Выявлены преимущества использования таких систем, включая повышение оперативности и точности контроля.

The article discusses in detail the key tasks of monitoring diagnostic parameters in automated information and diagnostic systems used to monitor the condition of hydraulic structures. The main focus is on the collection, processing and analysis of data from instrumentation, as well as visualization of the results in the form of graphs, tables and three-dimensional models. An example of the organization of databases of the first and second levels, providing effective systematization and analysis of information, is given. Methods for diagnosing the condition of objects and decision-making algorithms for identifying potential threats are considered. The advantages of using such systems, including increased efficiency and accuracy of control, have been identified.

Ключевые слова: *автоматизированные системы, контроль параметров, диагностика, анализ данных, визуализация.*

Key words: *automated systems, parameter control, diagnostics, data analysis, visualization.*

Введение.

Контроль диагностических параметров гидротехнических сооружений (ГТС) имеет важнейшее значение для предотвращения аварий и обеспечения устойчивой эксплуатации объектов. С увеличением возраста многих сооружений и ростом воздействия климатических факторов возрастает необходимость точного и своевременного мониторинга их состояния. В условиях цифровизации в инженерной практике всё более широко применяются автоматизированные информационно-диагностические системы (ИДС), позволяющие непрерывно контролировать параметры, критически важные для безопасности.

В современных публикациях [1-3; 6; 9] подчёркивается значимость применения ИДС в системах мониторинга ГТС, а также обсуждаются особенности реализации, сложности интеграции и обработки данных. Особое внимание уделяется визуализации, построению прогнозов и интерпретации сигналов в условиях высокой неопределённости.

Несмотря на развитие ИДС, сохраняются проблемы масштабируемости, точности и надёжности данных в удалённых регионах. Также требуется дальнейшая адаптация таких систем под требования импортозамещения.

Цель исследования – анализ и обобщение функциональных возможностей современных ИДС (БИНГ, Дедал, EDIP), используемых для мониторинга состояния ГТС, а также оценка их преимуществ, недостатков и перспектив внедрения.

Контроль диагностических параметров гидротехнических сооружений является ключевым фактором для обеспечения безопасности, надёжности и срока службы объектов. В современных условиях эта задача решается при помощи автоматизированных информационно-диагностических систем.

Задачи контроля диагностических параметров:

1. Сбор данных: Данные о состоянии объектов поступают от контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на гидротехнических сооружениях. Их запись ведется в базу данных первого уровня.

2. Обработка данных: Анализ и обработка данных осуществляются с использованием калибровочных критериев и программ для преобразования механических измерений в физически значимые параметры.

3. Диагностика состояния: Данные анализируются по алгоритмам, разработанным для выявления отклонений от норм.

4. Предоставление информации: Полученные данные визуализируются в виде графиков, 2D и 3D-моделей для упрощения анализа состояния объектов [7, с. 75].

Информационно-диагностическая система БИНГ.

Информационно-диагностическая система БИНГ предназначена для мониторинга состояния гидротехнических сооружений и оперативного выявления отклонений от нормальных эксплуатационных условий [4, с. 3]. Система обеспечивает сбор данных о техническом состоянии объектов, анализ этих данных и выдачу предупреждений при достижении критерийных значений параметров. На основе данных с натуральных наблюдений и обследований, а также информации о техническом состоянии оборудования, БИНГ предоставляет пользователю графические, табличные и текстовые результаты [4, с. 5]. Система использует математический аппарат для аппроксимации, экстраполяции и статистического анализа, применяя различные аналитические функции и логические процедуры.

Система повышает надёжность контроля состояния и безопасности гидротехнических сооружений, улучшает условия работы персонала и экспертов, участвующих в плановых и внеплановых обследованиях объектов. БИНГ обеспечивает полноту, сохранность и преемственность интерпретации информации на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружений [9, с. 1584].

БИНГ может работать как автономно, с ручным вводом данных, так и интегрированно с автоматизированной системой опроса измерительных устройств. Поддерживает работу в локальной сети и через Интернет, а также позволяет интегрировать данные в региональные и отраслевые системы контроля безопасности ГТС [4, с. 5].

При разработке системы были выполнены работы по созданию перечня объектов контроля, составлению реестра измерительных устройств, разработке электронных паспортов ИУ, схем расположения КИА и других материалов [4, с. 8]. Для эксплуатации системы необходима ежегодная техническая поддержка, включающая устранение сбоев, контроль работоспособности, создание резервных копий, обновление системы и консультации пользователей.

Несмотря на преимущества, система БИНГ имеет ограничения. Она требует мощных серверов и высокоскоростных каналов связи для обработки больших объемов данных, что может быть затруднительно в удаленных регионах с ограниченной инфраструктурой. Проблемы с точностью данных и возможные ошибки в измерениях также могут снизить эффективность работы системы в некоторых случаях [4, с. 9].

Информационно-диагностическая система «Дедал».

ИДС «Дедал» представляет собой комплексное решение для мониторинга и диагностики состояния гидротехнических сооружений. Система состоит из двух уровней: автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратура и информационно-диагностической подсистемы. АСО КИА собирает данные с датчиков на объектах, а ИДС выполняет их обработку и анализ, сравнивая с критериями безопасности и формируя предупреждения о возможных рисках [5].

«Дедал» использует современные технологии визуализации, включая 3D-моделирование, что позволяет пользователям эффективно отслеживать состояние объектов. Система была успешно внедрена на Бурейской ГЭС, где автоматизировала процессы мониторинга и значительно повысила точность диагностики [6].

Система обеспечивает работу с более чем 900 датчиками и позволяет несколько пользователям одновременно работать с объектами мониторинга. Важной особенностью является возможность интеграции с внешними системами, например, сейсмометрическим контролем.

Хотя «Дедал» подходит для объектов среднего и малого масштаба, её возможности могут быть ограничены при масштабировании на крупные объекты [2, с. 248]. В таких случаях требуется увеличение вычислительных мощностей, что может снизить её конкурентоспособность. Кроме того, использование облачных технологий для хранения данных может создать проблемы с доступом в удалённых регионах с нестабильным интернет-соединением [6].

Информационно-диагностическая система EDIP.

ИДС EDIP – это специализированная платформа для мониторинга и диагностики гидротехнических сооружений, основанная на платформе MySQL. Она состоит из двух уровней баз данных: первый уровень хранит первичные данные, а второй уровень предоставляет аналитические показатели. Система активно взаимодействует с внешними источниками данных и использует разнообразные виды визуализации для анализа и представления информации. На Саяно-Шушенской ГЭС система EDIP используется для контроля различных параметров, влияющих на безопасность и надежность работы станции [1, с. 104].

Одной из ключевых функций системы EDIP является построение графиков контрольных параметров состояния ГТС (рис. 1). Пользовательский интерфейс системы снабжен удобными кнопками управления, расположенными в верхней части экрана, которые позволяют выбрать параметры и условия для построения графиков.

Рис. 1. Построение графиков

Для удобства пользователей предусмотрен выбор графиков по списку. В системе уже заложено 235 стандартных шаблонов графиков, где на одном изображении отображаются от 5 до 12 параметров, объединенных по определенному признаку. Выбрав нужную тему и групповой график, пользователь получает готовую визуализацию. Это особенно полезно для тех, кто регулярно отслеживает одни и те же параметры [1, с. 103].

Одна из самых мощных функций системы – это математическая обработка данных. Она предоставляет широкий спектр инструментов для анализа:

- интерполяция кривых сглаживающим сплайном (по 3, 5, 7, 15 или 30 точкам);
- выделение трендов (линейных, квадратичных, кубических);
- сравнение текущих данных с прототипом за выбранный год;
- экспорт данных в формат dBase IV, совместимый с Excel;
- определение средних значений параметров за определенные периоды (например, наполнение или сработка водохранилища);
- построение регрессионных прогнозов для критически важных параметров.
- вычисление разностей между двумя параметрами и инвертирование графиков.

После обработки данных пользователи могут сохранить результаты в виде изображений или экспортировать их в Excel. При экспорте в Excel пользователь задает временной интервал, выбирает параметры и запускает процесс экспорта, после чего данные и их описание объединяются в одну книгу Excel. Для табличного представления данных используется программа Таблицы, где пользователь выбирает нужную тему и строит таблицы по датам или

уровням бьефа. В случае отсутствия данных система выполняет интерполяцию, а для поиска экстремумов применяется среднеквадратичное сглаживание.

Для оперативного мониторинга критически важных параметров на Саяно-Шушенской ГЭС используется информационный сайт СМГТС (Информер) (рис. 2). Он отображает данные в режиме реального времени, сгруппированные по направлениям мониторинга: перемещения, наклоны, температуры, фильтрация, напряженно-деформированное состояние и другие. При превышении установленных критериальных значений система автоматически выдает предупреждения в виде электронной рассылки и аварийной индикации [1, с. 105].

Персонал, получивший уведомление о превышении допустимых параметров, должен пройти на информационную страницу, проверить данные и при необходимости подтвердить или опровергнуть сигнал. В случае ошибок в первичных данных производится их корректировка и повторная обработка.

Рис. 2. Вид на главную страницу информационного сайта СМГТС

Контроль состояния ГТС Саяно-Шушенского ГЭК осуществляется с помощью ИДС «EDIP», включающей различные СУБД и устаревшее ПО. В рамках задач импортозамещения начат переход от Windows на отечественные ОС (Alter OS). Работы по модернизации системы находятся в процессе, при этом новый функционал максимально сохраняет особенности существующей ИДС для упрощения перехода и повышения надежности.

Выводы.

Проведённый анализ показал, что современные информационно-диагностические системы (БИНГ, Дедал, EDIP) играют ключевую роль в обеспечении безопасности и надёжности гидротехнических сооружений. Их применение позволяет существенно повысить оперативность контроля, точность диагностики и качество принятия решений.

Каждая из рассмотренных систем обладает уникальными функциональными возможностями, включая визуализацию, обработку больших данных и интеграцию с внешними источниками. Однако внедрение таких решений требует дополнительных ресурсов, включая серверное оборудование и стабильные каналы связи, особенно в удалённых регионах.

Перспективными направлениями являются дальнейшая адаптация под отечественные ОС и расширение функциональности за счёт облачных платформ и мобильных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стефаненко Н.И. Обеспечение эксплуатационной надёжности системы плотина-основание СШГЭС // ГЕО-СИБИРЬ. 2009. № 2. С. 103-110.
2. Шляхтина Т.Ф., Ким Е.Л. Организация системы мониторинга Братской ГЭС // Труды Братского государственного университета. 2015. Т. 1. С. 248-254.
3. Стеблев Ю.И. Принципы проектирования автоматизированных систем диагностического мониторинга инженерных сооружений опасных промышленных объектов / Ю.И. Стеблев, С.В. Сусарев, Д.Е. Быков // Дефектоскопия. 2015. № 4. С. 3-18.
4. Руководство пользователя БИНГ-4. М.: ООО НПП «ГЕОС», 2022. 61 с.
5. Руководство пользователя администратора ИДС. URL: <https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/b21/b21fd847a0a6606513a089f1195b6c23/Rukovodstvo-polzovatelya-administratora-IDS> (дата обращения: 09.04.2025).
6. Система мониторинга ГТС: задачи, технологии и перспективы развития // СТА.ru. URL: <https://www.cta.ru/articles/cta/otrasli/energetika/124570> (дата обращения: 10.03.2025).
7. Антонов А.С. Совершенствование информационно-диагностической системы программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности ГТС / А.С. Антонов, О.Д. Рубин, Е.М. Кобочкина // Природообустройство. 2021. № 1. С. 73-78.
8. Соболев В.Ю. Создание системы прогнозирования безопасности и надёжности гидротехнических сооружений ГЭС и ГАЭС // Природообустройство. 2017. № 2. С. 6-11.
9. Рубин О.Д. Техническая реализация программно-аппаратного комплекса для мониторинга состояния и прогнозирования безопасности гидротехнических сооружений и их оснований / О.Д. Рубин, В.Ю. Соболев // Природообустройство. 2017. № 1. С. 41-46.
10. Дмитриев Д.С. Численное моделирование в основе систем мониторинга безопасности гидротехнических сооружений и автоматизированные системы управления напряжённо-деформированным состоянием / Д.С. Дмитриев, А.А. Учеваткин // Вестник МГСУ. 2021. № 12. С. 1582-1591.

Поступила в редакцию: 08.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Затеева Е.Ю., Иванова Д.И., 2025.